

Les Types Forestiers Impactés par L'Exploitation Aurifère Dans le Haut-Uélé en République Démocratique du Congo

Forest Types Affected by Gold Mining in Haut-Uélé, Democratic Republic of the Congo

Bombibambe Nangaa Heissen

Laboratoire d'Agroforesterie tropicale et écoagriculture, Option: Eaux et Forêts, Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi, BP. 1232 Kisangani, RD Congo;
Agence Congolaise de l'Environnement (ACE)

Bombeku Yenga Dimanche

Laboratoire d'Agroforesterie tropicale et écoagriculture, Option : Eaux et Forêts, Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi, BP. 1232 Kisangani, RD Congo

Lotokola Okungo Albert

Laboratoire de physiologie végétale et nutrition des plantes, Institut Facultaire des Sciences Agronomiques de Yangambi, BP. 1232 Kisangani, RD Congo

Ukerdogu Ufoyuru Patrick

Faculté des Sciences Agronomiques, Université de Bunia (UNIBU), BP. 292-Bunia, RD Congo

Philactous Gambolipay Viviane

Faculté des Sciences Agronomiques, Université des Uélés, Isiro, RD Congo

Takanyato Mago Jean-Marie

Département Agro-Vétérinaire, Institut Supérieur Pédagogique d'Isiro, Isiro, RD Congo

Abstract

Since 2018, the intensification of gold mining activities in the Haut-Uélé Province has posed a serious threat to forest ecosystems. This study was conducted to identify the most vulnerable forest types across the territories of *Dungu*, *Faradje*, *Wamba*, and *Watsa*. To achieve this objective, four main methodological phases were implemented: field prospection of the study area, application of a geospatial analysis method, in situ forest inventories, and direct field observation. The findings reveal that gallery forests are the most degraded in the territories of *Dungu*, *Faradje*, and *Watsa*, whereas dense forests are the most affected in *Wamba*. The floristic inventory identified 22 species of mega- and mesophanerophytes throughout the study area. None of these species benefits from full protection status; however, four are classified as partially protected according to the Congolese Institute for Nature Conservation (ICCN). Seven species fall under the non-protected category, while eleven others were recorded without sufficient information regarding their conservation status. Furthermore, eight species were recognized by local communities for their high ethnobotanical significance, as they contain active compounds or substances with proven medicinal properties.

Keywords: *Forest types, Gold mining, Environmental impact, Forest ecosystems, ICCN, Protected species, Biodiversity, Haut-Uélé, Democratic Republic of the Congo.*

Résumé

Depuis 2018, l'intensification de l'exploitation aurifère dans la province du Haut-Uélé constitue une menace sérieuse pour les écosystèmes forestiers. La présente étude a été menée afin d'identifier les types de forêts les plus vulnérables dans les territoires de *Dungu*, *Faradje*, *Wamba* et *Watsa*. Pour atteindre cet objectif, quatre principales étapes méthodologiques ont été suivies : la prospection de la zone d'étude, l'application d'une méthode géospatiale, la réalisation d'inventaires forestiers in situ et l'observation directe sur le terrain. Les résultats obtenus révèlent que les forêts galerie sont les plus dégradées dans les territoires de *Dungu*, *Faradje* et *Watsa*, tandis que la forêt dense apparaît comme la plus affectée dans le territoire de *Wamba*. L'inventaire floristique a permis d'identifier 22 espèces de méga et mésophanéophytes dans l'ensemble de la zone d'étude. Aucune d'entre elles ne bénéficie d'un statut de protection totale, mais quatre sont classées comme partiellement protégées selon l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN). Sept espèces figurent parmi les non protégées, tandis que onze autres ont été recensées sans informations suffisantes sur leur statut. Enfin, huit espèces ont été reconnues par les communautés locales pour leur importance ethnobotanique prioritaire, en raison de la présence de principes actifs ou de substances possédant des propriétés médicinales avérées.

Mots-clés: *Types forestiers, Exploitation aurifère, impact environnemental, Écosystèmes forestiers, ICCN, Espèces protégées, Biodiversité, Haut-Uélé, République Démocratique du Congo.*

Suggested citation: Bombibambe, N.H., Bombeku, Y.D., Lotokola, O.A., Ukerdogu, U.P., Philactous, G.V., & Takanyato, M.J.-M. (2025). Forest Types Affected by Gold Mining in Haut-Uélé, Democratic Republic of the Congo. *Scientia. Technology, Science and Society*, 2(12), 87-102. DOI: 10.59324/stss.2025.2(12).05

Introduction

La déforestation, définie comme l'affectation de la forêt à un usage différent ou la réduction durable du taux de couverture de la canopée en dessous du seuil de 10% (Kanninen et al., 2007), constitue l'un des phénomènes environnementaux les plus préoccupants de notre époque. Dans les régions tropicales, les rapports sur la déforestation montrent qu'elle s'étend à divers territoires, souvent sous l'effet de causes multiples, imbriquées et difficilement identifiables (Rudel & Roper, 1996). Les travaux de Geist et al. (2001) ont démontré que ces causes varient selon les continents, mais reposent presque toujours sur une combinaison de facteurs directs et structurels. Les causes directes incluent particulièrement l'agriculture itinérante, l'exploitation minière, la coupe du bois énergie, l'exploitation forestière et l'aménagement des infrastructures, tandis que les causes structurelles, plus profondes, relèvent de la croissance démographique, de la pression économique, de la déstructuration des sociétés traditionnelles et des mutations socio-économiques (Geist & Lambin, 2001).

En Afrique, la situation n'est guère différente. Selon la FAO (2009), l'expansion agricole demeure le principal moteur de la déforestation, représentant à elle seule près de 60% de la perte totale de couvert forestier, contre environ 10% attribués à l'agriculture permanente (FAO, 2002). Toutefois, une cause émergente, souvent sous-estimée dans la littérature, est l'exploitation aurifère artisanale et industrielle. En effet, les activités d'extraction de l'or, particulièrement dans les zones tropicales, sont réputées pour leur impact dévastateur sur l'environnement (Dipakama et al., 2024). Elles entraînent une déforestation accélérée à travers le défrichage massif, l'utilisation intensive du bois pour les soutènements et la construction de camps, ainsi que la destruction des sols et des cours d'eau par les engins miniers. Cette dynamique dégradante s'accompagne d'une pollution de l'eau, de la déstabilisation des habitats fauniques et de la perturbation durable des écosystèmes forestiers.

La problématique centrale de cette étude réside donc dans la compréhension du lien entre l'exploitation aurifère et la dégradation des formations forestières dans la province du Haut-Uélé, en République Démocratique du Congo. Depuis 2018, cette région connaît une intensification sans précédent des activités minières, notamment dans les territoires de *Dungu*, *Faradje*, *Wamba* et *Watsa*, où l'or constitue une ressource convoitée par des exploitants artisanaux et semi-industriels. Cette ruée vers l'or, bien que source de revenus pour les populations locales, s'accompagne d'une perte accélérée de la couverture végétale, compromettant ainsi la stabilité écologique et la biodiversité régionale. Dès lors, une question majeure s'impose : *quels types forestiers sont les plus impactés par l'exploitation aurifère et dans quelle mesure ces activités menacent-elles la durabilité des écosystèmes forestiers du Haut-Uélé ?* À partir de cette interrogation, l'hypothèse principale de la recherche postule que *l'exploitation aurifère, par ses procédés d'extraction et ses activités connexes, entraîne une dégradation sélective et différenciée des formations forestières selon leur densité, leur composition floristique et leur proximité des zones d'exploitation.* En d'autres termes, toutes les forêts ne réagissent pas de la même manière à la pression minière : certaines, telles que les galeries forestières, subissent une dégradation plus rapide en raison de leur accessibilité et de leur fragilité écologique.

L'objectif global de cette étude est d'évaluer l'impact de l'exploitation aurifère sur les écosystèmes forestiers du Haut-Uélé, en mettant un accent particulier sur l'identification des types forestiers les plus vulnérables. Plus spécifiquement, il s'agit de (1) cartographier les zones d'exploitation aurifère et les formations forestières associées, (2) inventorier la diversité floristique dans les sites miniers et leurs environs immédiats, (3) déterminer le degré de dégradation des différents types forestiers, et (4) proposer des mesures de gestion durable et de restauration des écosystèmes affectés.

L'opportunité de cette étude réside dans la rareté des recherches intégrées portant sur l'impact écologique de l'exploitation aurifère dans le nord-est de la RDC, en particulier dans la province du Haut-Uélé. À une époque où la déforestation menace la stabilité climatique mondiale et où les politiques de conservation peinent à s'imposer face à la pression économique, cette recherche se veut une contribution scientifique essentielle à la compréhension des interactions entre activités minières et dynamiques forestières. Sa quintessence repose sur sa double valeur : d'une part, elle éclaire les décideurs sur la nécessité d'une régulation environnementale adaptée au contexte local ; d'autre part, elle offre aux communautés riveraines et aux acteurs de la conservation des données empiriques pouvant orienter des stratégies de gestion durable des ressources forestières.

Ainsi, cette étude s'inscrit dans une perspective à la fois scientifique et pragmatique, cherchant à concilier exploitation économique et préservation écologique. Elle constitue une étape cruciale pour la mise en place de politiques publiques informées, basées sur des preuves tangibles de l'impact minier sur les écosystèmes. C'est dans ce cadre que la partie suivante présentera le contexte géographique de la recherche, les outils techniques utilisés et les approches méthodologiques adoptées pour l'analyse rigoureuse de ces interactions complexes entre exploitation aurifère et dynamiques forestières dans le Haut-Uélé.

Sites Experimentaux, Materiels et Methodes

Sites Expérimentaux

La présente étude s'est réalisée dans 63 sites miniers (Tableau 1) répartis dans 9 Entités Territoriales Décentralisées et dans 4 Territoires de la Province du Haut – Uélé dans la partie Nord - Est de la RDC.

Tableau 1. Liste des Entités Territoriales Décentralisées et Nombre des Sites Miniers Concernés par la Présente Etude

N°	Nom de l'entité	Statut juridique	Territoire	Nombre des sites miniers concernés
1	Wando	Chefferie	Dungu	10
2	Logo – Bagela	Chefferie	Faradje	5
3	Logo – Doka	Chefferie	Faradje	10
4	Mabudu-Malika-Baberu	Secteur	Wamba	15
5	Malika – Toriko	Chefferie	Wamba	2
6	Kibali	Secteur	Watsa	7
7	Mangbutu	Chefferie	Watsa	2
8	Marie – Minza	Chefferie	Watsa	12
9	Isiro	Chef-lieu	Chef-lieu	0
Total				63

Source: données de terrain.

Figure 1. Carte de la Zone d'Etude

Matériels

Pour la bonne conduite de cette étude, un ensemble varié de matériels et d'outils technologiques a été mobilisé afin d'assurer la fiabilité et la précision des données recueillies. Une tablette de marque Tecno, intégrant l'application *Kobo Collect*, a été utilisée pour la collecte numérique des données de terrain, complétée par des questionnaires d'enquête, un carnet de notes et un crayon destinés à l'enregistrement des informations complémentaires observées sur le terrain. Un téléphone iPhone 12 Pro Max a servi à la capture des images illustrant les différents aspects des sites visités. Les données collectées ont ensuite été saisies, analysées et traitées à l'aide d'un ordinateur portable, qui a également permis la rédaction du présent travail. Les coordonnées géographiques ont été relevées à l'aide d'un *GPS Garmin 64*, tandis que les images *Google Earth* ont fourni un support visuel essentiel pour l'analyse spatiale. Le logiciel *Sphinx* a été utilisé pour l'encodage des questionnaires, alors que *Google Earth* a servi à l'analyse, au traitement et à la production des orthophotos des sites miniers. Par ailleurs, le logiciel *QGIS* a permis la réalisation et la production de cartes géoréférencées illustrant la répartition spatiale des zones étudiées. Enfin, les déplacements sur le terrain ont été

facilités grâce à l'utilisation d'un véhicule 4x4 et de motos, adaptés aux conditions parfois difficiles d'accès des sites d'exploitation aurifère.

Méthodes et Traitement de Données

Pour la réalisation de cette étude, quatre phases ont été suivies notamment la prospection de la zone d'étude, la méthode géospatiale, les inventaires forestiers in situ et l'observation directe de terrain.

- **Prospection de la zone d'étude** - Afin de définir la méthodologie la plus adaptée à cette étude, une prospection de terrain réalisée en juin 2023 a permis d'acquérir une connaissance approfondie du milieu et des populations cibles, d'établir des contacts avec les autorités politico-administratives et coutumières, ainsi que d'identifier et valider les sites miniers à examiner. À la suite de cette prospection, les méthodes d'analyse géospatiale, d'inventaire forestier et d'observation directe ont été retenues pour déterminer avec précision les types forestiers et les espèces floristiques les plus affectés par l'exploitation aurifère dans la zone d'étude.
- **Méthode géospatiale** - Le recours aux données géospatiales a permis de visualiser le couvert végétal de différents sites miniers de Territoire de *Dungu, Faradje, Wamba* et *Watsa* en Province du Haut-Uélé. Il a également servi d'identifier les types d'écosystèmes forestiers les plus affectés par l'exploitation de l'or dans la zone d'étude.
- **Obtention des images satellitaires** - Les images satellitaires constituent des outils fiables pour l'analyse spatio-temporelle de la dynamique végétale (Kanembou et al., 2009 ; Ajonou et al., 2010). Pour cette étude, nous avons utilisé des *orthophotos Google Earth*, acquises pour les années correspondant aux périodes d'exploitation des sites miniers ciblés. Le processus d'acquisition a consisté à accéder à la plateforme *Google Earth* via son logiciel, localiser les sites pilotes, capturer les zones ciblées et enregistrer les images en vue de leur analyse. Au total, 594 images satellites ont été obtenues sur 54 sites témoins, soit 11 images par site, représentant l'échantillon des 63 sites miniers étudiés. Cet échantillonnage a été déterminé à l'aide de la formule suivante :

$$n = \frac{N \times Z^2 \times P \times (1 - P)}{E^2 \times (N - 1) + Z^2 \times P \times (1 - P)} \quad (1)$$

Où : n = taille de l'échantillon à déterminer ; N = taille de la population totale ; Z = valeur du score Z correspondant au niveau de confiance choisi (ex. : Z = 1,96 pour un niveau de confiance de 95 %) ; P = proportion estimée de la population ayant la caractéristique étudiée ; (si inconnue, on prend P = 0,5 pour maximiser la taille de l'échantillon) ; E = marge d'erreur tolérée (ou précision souhaitée, exprimée en proportion, ex. 0,05 pour 5%)

- **Prétraitement et traitement des images** - Le prétraitement a permis de retenir 364 images pour les analyses et interprétations. La procédure a consisté à géoréférencer les images, ajuster leur opacité, filtrer les nuages présents sur la zone d'étude, sélectionner les images exploitables, créer les polygones des zones d'intérêt et produire les cartes illustrant les sites témoins de déforestation.
- **Analyse des images géospatiales** - Dans cette étude, la triangulation des informations issues de trois sources : (1) les données de terrain, (2) les images satellitaires et (3) la revue documentaire a été utilisée. L'analyse minutieuse des images satellites a permis de localiser les sites d'exploitation aurifère les plus intenses et de caractériser les types de forêts concernés. Les informations obtenues ont ensuite été comparées et croisées avec les données documentaires et les

observations directes in situ, permettant ainsi de valider les résultats et de corriger d'éventuelles erreurs d'interprétation.

- **Technique d'inventaire forestier** - Sur le terrain, des inventaires indicatifs des types de forêts et des espèces d'arbres ont été réalisés in situ dans 54 des 67 sites miniers de la zone d'étude. L'identification des forêts les plus affectées ainsi que des espèces d'arbres dominantes et vulnérables a été effectuée à l'aide de fiches d'identification préétablies.
- **Technique d'observation non participative** - Observer consiste à enregistrer de manière systématique et fidèle les faits perçus dans une situation donnée et à étudier indirectement les phénomènes d'intérêt (Sengi, 2020, Kitsa, 2009). Cette technique a été appliquée dans 63 sites miniers et agglomérations de la zone d'étude, où l'exploitation artisanale et semi-industrielle de l'or est pratiquée. Elle a permis de dresser un état des lieux de l'environnement biologique, physique et humain, d'évaluer la sensibilité et la vulnérabilité des paramètres du milieu, d'analyser les antécédents environnementaux, de proposer des actions durables pour prévenir ou atténuer les impacts sur les écosystèmes forestiers, de décrire les effets de l'exploitation aurifère, d'identifier les éléments exploitables pour une gestion durable des forêts et de relever les coordonnées géographiques ainsi que les photographies représentatives des sites.

Resultats et Interpretation

Types Forestiers les Plus Touchés par l'Exploitation Aurifère

L'identification des types forestiers les plus impactés dans la zone d'étude a été réalisée à l'aide de deux approches : l'analyse du couvert végétal via les images *Google Earth* et les inventaires indicatifs in situ des forêts et des espèces arborées. En voici les types forestiers identifiés à l'aide des images *Google Earth* :

- a) **Type forestier le plus impacté par l'exploitation aurifère à Dungu** : les figures 2 et 3 illustrent le type de forêt le plus dégradé par l'exploitation de l'or dans ce territoire.

Figure 2. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté aux Sites Miniers de Ndanda en Territoire de Dungu

Figure 3. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté aux Sites Miniers de Libombi en Territoire de Dungu

L'analyse des images présentées dans les figures 2 et 3 montre que les galeries forestières sont les formations les plus affectées par l'exploitation aurifère dans le territoire de Dungu.

b) **Type forestier le plus impacté par l'exploitation aurifère en territoire de Faradje :** les figures 4 et 5 illustrent le type de forestier le plus affecté par l'exploitation de l'or en territoire de Faradje.

Figure 4. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté Dans les Sites Miniers de Waliwa 1 en Territoire de Faradje

Figure 5. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté Dans les Sites Miniers de Rizing et Waliwa 3 en Territoire de Faradje

À l'analyse des figures 4 et 5, il ressort que les galeries forestières sont les plus affectées par l'exploitation minière dans le territoire de Faradje.

c) **Type forestier le plus affecté par les activités d'exploitation aurifère en territoire de Wamba :** les figures 6 et 7 illustrent le type de forestier le plus affecté par l'exploitation de l'or en territoire de Wamba.

Figure 6. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté Dans les Sites Miniers en Territoire de Wamba

Figure 7. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté Dans les Sites Miniers en Territoire de Wamba

L'observation des figures 6 et 7 révèle une situation inverse à celle constatée dans les territoires de Dungu et de Faradje ; en effet, le type forestier le plus touché dans le territoire de Wamba est la forêt dense.

d) **Type forestier le plus impacté par l'exploitation aurifère dans le territoire de Watsa**
 - Les figures 8, 9, 10 et 11 présentent le type de forêt le plus dégradé par les activités d'exploitation de l'or dans le territoire de Watsa.

Figure 8. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté Dans les Sites Miniers de Galako 2 en Territoire de Watsa

Figure 9. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté Dans les Sites Miniers de Giro/Mapendo en Territoire de Watsa

Figure 10. Illustration du Type Forestier le Plus Affecté Dans les Sites Miniers de Dubele en Territoire de Watsa

Figure 11 : Illustration du type forestier le plus affecté dans les sites miniers de Toli en Territoire de Watsa.

Il ressort de l'analyse des figures 8, 9, 10 et 11 que les galeries forestières du territoire de Watsa constituent le type forestier le plus affecté par cette exploitation minière.

Types et Caractéristiques des Ecosystèmes Forestiers les Plus Affectés Dans la Zone d'Etude

a) **Types et caractéristiques des écosystèmes forestiers identifiés dans la zone d'étude**

Tableau 2. Types et Caractéristiques d'Ecosystèmes Forestiers Observés *in Situ*

Types forestiers observés	Caractéristiques	Territoire
Forêts galeries	<ul style="list-style-type: none"> Forêts naturelles, riches et variés, ses retrouvent directement aux abords de la rivière ; 	Dungu, Faradje et Watsa.

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elles sont constituées des arbres, plantes grimpantes, des fougères, etc. ; ▪ Humidités permanente ; ▪ Croissance d'une végétation luxuriante ; ▪ Jouent le rôle de conservation des sols, protection des ressources en eau, de régulation du climat local et servent d'habitat pour des nombreuses espèces, moyen de subsistance des communautés riveraines, etc. 	
Forêt secondaire	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formations végétales naturelles qui sont nées suite à la destruction ou la dégradation qui ont eu lieu dans les forêts primaires existantes ; ▪ En processus de régénération naturelle dominées souvent par des plantes herbacées et des arbustes, suivi d'arbres à croissance rapide ; ▪ Présence d'espèces qui s'adaptent au changement de l'environnement ; ▪ Structure variée : couches de végétation moins développées que celle des forêts anciennes, arbustes plus petits et plus jeunes, etc. ; ▪ Jouent le rôle de protection du sol, régulation de cycle de l'eau, soutien à la faune locale, de régulation du climat local, moyen de subsistance des communautés riveraines, etc. ; ▪ Servent de corridors pour les espèces fauniques et aviaires entre les forêts primaires et autres ; 	Wamba

Source: données de terrain et recherche documentaire.

Les résultats présentés dans le tableau 2 révèlent l'existence de deux types d'écosystèmes forestiers observés sur les différents sites miniers examinés dans la zone d'étude. Il ressort de cette analyse que ces écosystèmes, les plus affectés par l'exploitation aurifère, se situent principalement le long des cours d'eau.

b) Classification des espèces inventoriées *in situ*.

Le tableau 3 et 4 classifie les principales espèces floristiques identifiées dans les sites miniers couverts par ces investigations.

Tableau 3. Classification des Principales Espèces Floristiques (de Strate Arborée et Arbustive: Méga et Méso Phanérophytes) Identifiées Dans Différents Sites Miniers de la Zone d'Etude

N°	Espèce	Famille	Nom vernaculaire	Statut ICCN
1	<i>Tectona grandis</i>	Lamiaceae	Teck	N.P
2	<i>Terminalia superba</i>	Combretaceae	Limba	P.P
3	<i>Harungana madagascariensis</i>	Hypericaceae	Bidiaka	-
4	<i>Macaranga schweinfurthii</i>	Euphorbiaceae	Vela beh (Lendu)	-
5	<i>Klainedoxa gabonensis</i>	Irvingiaceae	Okolondo	N.P
6	<i>Anthocheista schweinfurthii</i>	Loganiaceae	Vava	-
7	<i>Khaya anthotheca</i>	Meliaceae	Acajou (français)	P.P
8	<i>Khaya grandifoliola</i>	Meliaceae	Acajou (français)	-
9	<i>Macaranga spinosa</i>	Euphorbiaceae	Likoke-li-keke (turumbu)	N.P
10	<i>Gnarea cedrata</i>	Meliaceae	Lombe (turumbu)	-
11	<i>Myrianthus arboreus</i>	Euphorbiaceae	Ongunguna (turumbu)	P.P
12	<i>Ficus exasperata</i>	Moraceae	Ficus	-
13	<i>F. elastica</i>	Moraceae	Nzete ya colle (lingala)	N.P
14	<i>Musanga cecropioides</i>	Cecropiaceae	Bokombo (turumbu)	-
15	<i>Spathodea campanulata</i>	Bignoniaceae	Otoko (turumbu)	P.P
16	<i>Uapaca guineensis</i>	Euphorbiaceae	Osenge (turumbu)	-
17	<i>Trichilia welwitschi</i>	Meliaceae	Soko (mongo)	-

18	<i>Dacriodes sp</i>	Burseraceae	Safou (lingala)	N.P
19	<i>Myrtragyna stipulosa</i>	Rubiaceae	-	N.P
20	<i>Pterygota bequaertii</i>	Malvaceae	-	-
21	<i>Combretum capitatum</i>	Combretaceae	-	-
22	<i>Guarea spinosa</i>	Meliaceae	-	N.P

Légende: N.P : Non protégé ; P.P : Partiellement protégée ; T.P : Totalelement protégée.

Source: données de terrain et recherche documentaire.

Il ressort de l'analyse des résultats repris dans le tableau 3 que, 22 espèces de méga et mésophanérophyles ont été identifiées dans la zone d'étude. Parmi lesquels aucune n'a le statut d'une espèce totalement protégée, cependant, 4 ont le statut d'espèces partiellement protégées d'après l'ICCN, 7 sont repris dans le statut des espèces non protégées de l'ICCN. Par contre, 11 espèces ont été identifiées mais nous n'avons pas eu des informations suffisantes sur leur statut.

Tableau 4. Classification des Principales Espèces Floristiques (de Microphanérophytes: Arbustes se Limitant à Environs 25m) Identifiées Dans Différents Sites Miniers de la Zone d'Etude

N°	Espèce	Famille	Nom vernaculaire	Statut ICCN
1	<i>Buchnerodendron speciosum</i>	Caesalpiaceae	Teh	-
2	<i>Caloncoba crepiniana</i>	Flacourtiaceae	Nsobe	N.P
3	<i>Anthocleista vogelii</i>	Loganiaceae	Vava	-
4	<i>Hymenostegia floribunda</i>	Caesalpinioideae (Fabaceae)	Pangi mbanda mbata (kiyombe)	-
5	<i>Erythrina abyssinica</i>	Fabaceae	Lihuma –libaoto (turumbu)	N.P
6	<i>Parkia bicolor</i>	Mimosoideae (Fabaceae)	Kungulongo (mongo)	-
7	<i>Alchornea cordifolia</i>	Euphorbiaceae	-	-
8	<i>Trema orientalis</i>	Ulmaceae	-	-
9	<i>Vernonia Jugalis</i>	Asteraceae	-	N.P
10	<i>Sarcostemma viminalis</i>	Apocynaceae	-	-
11	<i>Bridelia ripicola</i>	Euphorbiaceae/Phyllanthaceae	-	-
12	<i>Sida acuta</i>	Malvaceae	-	N.P
13	<i>Tabernaemontana iboga</i>	Apocynaceae	-	-
14	<i>Stereospermum dentatum</i>	Bignoniaceae	-	-
15	<i>Costus lucanusianus</i>	Zingiberaceae	-	-
16	<i>Psidium guajava</i>	Myrtaceae	-	N.P

Légende: N.P : Non protégé ; P.P : Partiellement protégée ; T.P : Totalelement protégée.

Source: données de terrain et recherche documentaire.

Le tableau 4 indique que 16 espèces de microphanérophytes ont été identifiées dans la zone d'étude dont 5 seulement sont listés parmi les espèces non protégées tandis que les restant n'ont pas été classées faute pour eux de se retrouver dans une des catégories du statut des espèces protégées de l'ICCN.

c) Espèces d'importance ethnobotanique

Le tableau 5 décrit les espèces et leur importance ethnobotanique basée sur l'usage médicinal des plantes comme le centre d'intérêt de la population de la zone.

Tableau 5. Description des Espèces et Leur Importance Ethnobotanique dans la Zone du Projet

N°	Nom de l'espèce	Description de l'importance
1	<i>Afromomum laurentii</i>	La décoction de racines est utilisée comme anti-apéritif. Les feuilles et les racines sont utilisées pour le traitement des maux des yeux et la conjonctivite.
2	<i>Alchornea floribunda</i>	Les écorces et les feuilles sont utilisées comme un remède du rhumatisme, arthrite, la grippe et les maux de muscles.
3	<i>Costus lucanusianus</i>	Utilisé pour traiter les maux, les inflammations, la dysménorrhée et la pyrexie.
4	<i>Khaya grandifoliola</i>	Utilisé communément pour traiter les infections et les blessures. Toutes les parties sont utilisées dans la phytothérapie pour traiter la digestion et le désordre respiratoire.
5	<i>Myrianthus arboreus</i>	L'infusion des écorces est utilisée pour traiter la dysenterie et la diarrhée. Autres applications médicinales sont pour les maux de tête, le gonflement et la tumeur.
6	<i>Parkia bicolor</i>	La poudre obtenue sur base des écorces est utilisée pour traiter les maux des yeux, les blessures et mal à la gorge. La macération des feuilles est appliquée sur la varicelle et la rougeole.
7	<i>Seba senegalensis</i>	Les feuilles sont mâchées pour prévenir la nausée.
8	<i>Sarcostemma viminale</i>	Latex amère appliquée sur la verrue, les blessures, les brûlures et les infections cutanées. La décoction de tige et des racines sont utilisées pour le traitement de la diarrhée et des maux d'estomac, aussi bien les vers intestinaux, les maladies virales, la scabie et l'œdème.

Source: données de terrain et recherche documentaire.

L'analyse de tableau 5 indique que 8 espèces identifiées ont été décrites par les communautés riveraines comme espèces à importance ethnobotanique prioritaire vu qu'elles contiennent le principe actif ou la substance qui possède ces propriétés.

Discussion des Resultats

Les résultats obtenus mettent clairement en évidence que l'exploitation aurifère exerce une pression considérable sur les écosystèmes forestiers du Haut-Uélé, particulièrement dans les territoires de Dungu, Faradje, Wamba et Watsa. L'analyse géospatiale et les inventaires in situ montrent que les forêts galeries sont les plus affectées dans trois de ces territoires (Dungu, Faradje et Watsa), tandis que la forêt dense est la plus dégradée à Wamba. Cette distinction traduit une vulnérabilité différenciée des types forestiers, liée à leur situation géographique, leur structure écologique et leur proximité des zones d'extraction aurifère. Les forêts galeries, situées le long des cours d'eau, sont particulièrement exposées car les activités minières artisanales et semi-industrielles se concentrent souvent sur les lits fluviaux riches en alluvions aurifères. Ces résultats corroborent les observations de Watha-Ndoudy et al. (2022) et de Dipakama et al. (2024), qui soulignent que les zones riveraines sont les premières victimes des perturbations physiques causées par le dragage, le défrichage et le creusement des puits miniers.

Les analyses des images satellitaires et des inventaires floristiques confirment que la déforestation induite par l'exploitation aurifère n'est pas uniforme : elle varie selon la densité du couvert forestier, la topographie et la pression humaine. À *Dungu* et *Faradje*, les activités d'orpillage artisanal ont entraîné la fragmentation des galeries forestières et la disparition progressive des zones tampon, essentielles à la protection des cours d'eau. À *Wamba*, la destruction de la forêt dense traduit une dynamique différente, marquée par une exploitation semi-industrielle exigeant une ouverture de pistes et une forte consommation de bois pour la construction de campements et le soutènement des puits. Cette situation rejoint les constats de Tchatchou et al. (2015), qui montrent que dans le bassin du Congo, les forêts denses subissent une dégradation croissante liée à l'exploitation minière, en plus des pressions agricoles.

Le tableau 2 de l'étude révèle l'existence de deux grands types d'écosystèmes forestiers (les forêts galeries et les forêts secondaires) présentant des caractéristiques écologiques distinctes mais un point commun majeur: leur localisation en bordure des rivières. Cette position géographique accentue leur exposition aux activités minières, notamment aux rejets de sédiments et à l'érosion des berges. Les forêts galeries, reconnues pour leur humidité permanente et leur richesse floristique, jouent un rôle écologique fondamental dans la régulation du climat local, la conservation des sols et la préservation de la biodiversité. Leur dégradation entraîne une cascade d'impacts : perte d'habitats pour la faune, perturbation du cycle hydrologique et diminution de la fertilité des sols. Des études similaires menées au Congo (Mouhani Bizi Masala, 2012) et en Côte d'Ivoire (Affessi et al., 2016) ont montré que la destruction des galeries forestières entraîne une forte turbidité des cours d'eau et une réduction notable de la biomasse végétale et aquatique.

Sur le plan floristique, les inventaires réalisés dans 54 sites miniers ont permis d'identifier 22 espèces de méga et mésophanéophytes, dont aucune n'est totalement protégée selon l'ICCN, et seulement quatre possèdent un statut de protection partielle. Ces résultats traduisent à la fois la faible application des politiques de conservation et la banalisation écologique des forêts exploitées, dominées par des espèces pionnières à croissance rapide (telles que *Harungana madagascariensis* et *Macaranga spinosa*). La présence limitée d'espèces à statut protégé confirme la dégradation avancée de ces habitats et leur transformation en forêts secondaires. Selon Aidara et Badiane (2020), la prédominance d'espèces pionnières constitue un indicateur fiable de perturbation anthropique intense, caractéristique des zones minières africaines.

Les résultats relatifs aux microphanérophytes montrent également un appauvrissement floristique, avec seulement 16 espèces recensées, dont cinq non protégées. Cette rareté traduit la pression directe exercée par l'exploitation aurifère sur la végétation de sous-bois, souvent éliminée lors des travaux de défrichage. Ces observations confirment les conclusions de Niane (2019) et de Soko (2019), selon lesquelles les activités d'orpaillage entraînent une simplification structurelle de la végétation, une perte de diversité et une altération des fonctions écosystémiques. Un aspect remarquable de cette étude réside dans la reconnaissance ethnobotanique de huit espèces présentant une importance médicinale prioritaire pour les communautés locales, telles que *Aframomum laurentii*, *Khaya grandifoliola* et *Sarcostemma viminalis*. Cette dimension socio-écologique montre que la déforestation minière ne compromet pas seulement la biodiversité naturelle, mais aussi le patrimoine médicinal et culturel des populations. En effet, comme le soulignent Grätz (2004) et Keita (2017), l'orpaillage artisanal en Afrique subsaharienne provoque une rupture du lien ancestral entre les communautés et leur environnement, en réduisant l'accès aux ressources végétales à usage thérapeutique et spirituel. Ces constats mettent en lumière l'urgence d'une gestion durable et concertée des ressources forestières dans le Haut-Uélé. Les données de terrain démontrent que la pression minière s'intensifie dans les zones écologiquement sensibles, sans qu'un cadre de régulation environnementale strict ne soit effectivement appliqué. L'absence d'espèces protégées dans les zones d'exploitation illustre les limites de la gouvernance environnementale et le manque de suivi écologique. Comme le notent Chuhan-Pole et al. (2020), l'exploitation minière en Afrique profite rarement aux communautés locales, mais engendre souvent une dégradation irréversible des milieux naturels faute de politiques d'atténuation efficaces.

En définitive, la confrontation des résultats de cette étude avec la littérature régionale montre que l'exploitation aurifère dans le Haut-Uélé reproduit les mêmes dynamiques de dégradation environnementale observées ailleurs en Afrique centrale et de l'Ouest: déforestation rapide, perturbation hydrologique, pollution et perte de biodiversité. Cependant, elle présente une spécificité notable : la forte dépendance des populations locales à la forêt pour leurs besoins médicaux et de subsistance, ce qui aggrave les impacts socio-économiques de la déforestation. Cette étude confirme donc l'hypothèse initiale selon laquelle l'exploitation aurifère entraîne une

dégradation sélective et différenciée des formations forestières, les forêts galeries et denses étant les plus vulnérables du fait de leur richesse écologique et de leur accessibilité.

Ainsi, les résultats obtenus plaident en faveur de la mise en œuvre urgente de mesures de conservation et de restauration écologiques, notamment la reforestation des zones riveraines, le suivi des espèces indicatrices de dégradation et l'intégration des communautés locales dans la gestion durable des ressources. Ces stratégies s'imposent comme des réponses essentielles pour concilier développement minier et préservation des forêts, et éviter que la richesse aurifère du Haut-Uélé ne se transforme en un moteur de dévastation écologique irréversible.

Conclusion

Cette étude dans la province du Haut-Uélé a évalué l'impact de l'exploitation aurifère sur les écosystèmes forestiers des territoires de *Dungu*, *Faradje*, *Wamba* et *Watsa*. Les résultats montrent que les forêts galeries, particulièrement vulnérables, et la forêt dense sont les plus affectées, avec des dégradations localisées en bordure des cours d'eau, entraînant érosion, perte d'habitat et diminution de la biodiversité. Sur le plan floristique, 38 espèces de plantes ligneuses ont été recensées, dont peu bénéficie d'une protection, et huit possèdent une valeur ethnobotanique importante. L'exploitation aurifère provoque ainsi une dégradation sélective des types forestiers et compromet la régénération naturelle des zones secondaires. Cette recherche souligne l'absence de suivi écologique systématique et l'insuffisance des mesures de conservation, contribuant à la progression rapide de la déforestation. Elle appelle au renforcement de la gouvernance environnementale, à la reforestation des zones riveraines, à l'adoption de techniques minières durables et à l'implication des communautés locales pour concilier exploitation aurifère et préservation des écosystèmes. En somme, la durabilité du développement dans le Haut-Uélé dépend de la capacité collective à protéger la biodiversité et à restaurer les forêts, ouvrant la voie à des recherches futures sur le suivi écologique et l'efficacité des mesures de restauration.

References

- Abdou Amadou, S. (2020). *Évaluation des impacts de l'exploitation artisanale de l'or sur le site d'orpaillage de Komabangou (Liptako, Niger)* [Mémoire]. ULiège, UCLouvain. <https://lib.uliege.be>
- Affessi, A. S., Koffi, K. G. J.-C., & Sangare, M. (2016). Impacts sociaux et environnementaux de l'orpaillage sur les populations de la région du Bounkani (Côte d'Ivoire). *European Scientific Journal*, 12(26). <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n26>
- Aidara, M., & Badiane, S. D. (2020). Étude exploratoire des effets de l'exploitation artisanale de l'or sur le paysage forestier dans la commune de Khossanto (Sénégal). *RIGS*, 8, 141–160.
- Akpédzé Komassi, A. (2017). *Double défi de l'industrie minière en Afrique subsaharienne : droits humains et changements climatiques* [Mémoire]. Université de Sherbrooke. <https://savoirs.usherbrooke.ca>
- Allou, T. K. (2020). Secteur informel et marché d'emplois : L'image de l'artisanat minier au nord de la Côte d'Ivoire. *Canadian Journal of Tropical Geography*, 7(2), 22–28.
- APP. (2013). *Équité et industries extractives en Afrique : Pour une gestion au service de tous* [Rapport sur les progrès en Afrique].
- Arnould, D. (2019). *Quel apport du PROJEG dans la gouvernance du secteur minier en Guinée : L'or en partage. La participation des orpailleurs au développement local*. AFD.
- Bouka Owoko, R., & N'Zobo, R. E. (2011). *Les peuples autochtones de la République du Congo : discrimination et esclavage*. Observatoire Congolais des Droits de l'Homme.

- Chuhan-Pole, P., Andrew, L. D., & Bryan, C. L. (2020). *L'exploitation minière en Afrique : Les communautés locales en tirent-elles parti?* Washington, DC: Groupe de la Banque mondiale. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1395-5>
- De Doris, B., Blair, R., Jennifer, H., & Jennifer, S. (2017). *Le genre et l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Afrique centrale et de l'Est : Bénéfices et barrières*. Institute for the Study of International Development (ISID), GrOW Working Paper Series.
- De Mérona, B., Carmouze, J. P., Barral, M., Cerdan, P., Coste, F., Dominique, Y., Gaucherel, C., Gerardhi, C., Horeau, V., Hugueny, B., Orth, K., Richard, S., Scibona, D., Soulard, F., Tejerina-Garros, F. L., & Thomas, A. (2001). *Qualité des eaux des rivières de Guyane : Rapport de synthèse*. IRD.
- Décret du Gouvernement congolais n° 88/181 du 1er mars 1988 portant création de la Réserve de la Biosphère de Dimonika dans le Mayombe.
- Dedieu, N. (2014). *Mise au point d'un outil d'évaluation de la qualité biologique des petites rivières de Guyane sur la base des invertébrés aquatiques* [Thèse de doctorat]. Université de Toulouse Paul Sabatier.
- Diallo, M. L., & Diaby, M. (2021). *La vulnérabilité des exploitants artisanaux du diamant en Guinée : Cartographie et besoins de remédiations. Études de cas à Macenta, Kérouané et Forécariah*. IPIS. <https://www.kpcivilsociety.org/fr/publications-2/publications-from-the-coalition/enquetes-de-terrain-sur-limpact-local-de-lexploitation-miniere-des-diamants/>
- Diallo, P. (2019). Impacts socio-économiques de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle (EMAPE) en Afrique de l'Ouest francophone. In J. Tychsen & N. Charles (Eds.), *Proceedings* (2019).
- Diamouangana, J. (1995). *La Réserve de la Biosphère de Dimonika, Congo* (Document de travail n°4).
- DIDR. (2014). *L'exploitation et l'exportation des minerais dans l'Est de la RDC : Conditions d'extraction, d'exploitation et d'exportation des minerais, implication des groupes armés et des autorités*.
- Digbo, G. A., Tchehi, Z. F. J., & Ouattara, L. (2021). Exploitation artisanale de l'or et transformations de la vie rurale à Zaibo, dans le département de Daloa (Centre-ouest, Côte d'Ivoire). *International Journal of Current Research*, 13(4), 17084–17090. <https://doi.org/10.24941/ijcr.41051.04.2021>
- Dipakama, C. M., Watha-Ndoudy, N., Nzila, J. de D., Moukaha, I. N., & Kimpouni, V. (2024). Impact de l'exploitation artisanale de l'or sur l'environnement dans le secteur de Dimonika (Massif forestier de Mayombe, Congo). *European Scientific Journal*, 29, 234. <https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/18127>
- Dudka, S., & Adriano, D. C. (1997). Environmental impacts of metal ore mining and processing. *Journal of Environmental Quality*, 26(3), 590–602. <https://doi.org/10.2134/jeq1997.00472425002600030003x>
- Eblin, S. G., Sombo, A. P., Soro, G. M., Aka, N., Kambire, O., & Soro, N. (2014). Hydrochimie des eaux de surface de la région d'Adiaké (sud-est côtier de la Côte d'Ivoire). *Journal of Applied Biosciences*, 75(1), 6259–6271. <https://doi.org/10.4314/jab.v75i1.10>
- Fode Bakary, C. (2019). *Étude des impacts de l'exploitation artisanale de l'or en République de Guinée (cas de la préfecture de Signiri)* [Mémoire]. Université du Québec.
- Fouad, S., Hajjami, K., & Cohen, N. (2014). Qualité physico-chimique et contamination métallique des eaux de l'Oued Hassar : Impacts des eaux usées de la localité de Mediouna (Périurbain de Casablanca, Maroc). *Afrique Science*, 10(1), 91–102.
- Gaagai, A. (2017). *Étude de l'évolution de la qualité des eaux du barrage de Babar (Sud-Est Algérien) et l'impact de la rupture de la digue sur l'environnement* [Thèse]. Université Mostefa Benboulaïd – Batna 2.
- Goh, D. (2016a). L'exploitation artisanale de l'or en Côte d'Ivoire : La persistance d'une activité illégale. *European Scientific Journal*, 12(3), 18–36. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n3p18>

- Grätz, T. (2004). Les frontières de l'orpaillage en Afrique occidentale. *Autrepart*, 30(2), 135–150. <https://doi.org/10.3917/autr.030.0135>
- Grégoire, E., & Gagnol, L. (2017). Ruées vers l'or au Sahara : L'orpaillage dans le désert du Ténééré et le massif de l'Air (Niger). *EchoGéo, Sur le vif*, 22. <https://doi.org/10.4000/echogeo.14933>
- Hue, B. B. F., Kambire, B., & Alla, D. A. (2020). Mutations environnementales liées à l'orpaillage à Ity (Ouest de la Côte d'Ivoire). *Annales de l'Université de Moundou*, 7(2), 133–151.
- IGF. (2017). *Guide du Forum intergouvernemental (IGF) à l'intention des gouvernements : Gérer l'activité minière artisanale et à petite échelle*. Winnipeg: IISD.
- Keita, A. (2017). *Orpaillage et accès aux ressources naturelles et foncières au Mali* (Les Cahiers du CIRDIS N° 2017-01; Collection recherche). Centre Interdisciplinaire de Recherche en Développement International et Société (CIRDIS). <http://www.cirdis.uqam.ca>
- Keita, S. (2029). *Enjeux environnementaux liés à la mine artisanale en Afrique de l'Ouest*. Service géologique du Danemark et du Groenland (GEUS) – Orléans, France.
- Kientore, I. (2012). *Impacts environnementaux et risques sanitaires de l'exploitation artisanale de l'or : Cas du site aurifère de Bouéré dans la province du Tuy (Burkina Faso)* [Mémoire]. Institut Internationale d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement (2IE).
- Makhoukh, M., Sbaa, M., & Berrahou, A. (2011). Contribution à l'étude physico-chimique des eaux superficielles de l'Oued Moulouya (Maroc oriental). *Larhyss Journal*, 9, 149–169.
- Minkilabe, D., Kpatindé, V. J. B., & Tchagnirou, Z. (2018). L'orpaillage et le développement durable à Kéméni et à Kpaza dans le centre du Togo. *Annales de l'Université de Parakou*, 1(1), 4–20.
- Mouhani Bizi Masala, E. (2012). *L'orpaillage et ses impacts dans l'environnement dans le secteur de M'vouti (Mayombe-Congo)* [Mémoire DEA]. Université Marien Ngouabi.
- Ngouala Mabonzo, M. (2020). Caractérisation des eaux souterraines du Mayombe au sud-ouest du Congo par les méthodes géochimiques et statistiques. *Ivoir. Sci. Technol.*, 35, 446–461.
- Niane, B. (2019). *Impacts environnementaux et sanitaires liés à l'utilisation du mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle en Afrique de l'Ouest*. Service géologique de la France (BRGM) – Orléans, France.
- Noiraud, J.-M., & Noiraud, A. (2017). *Industrie extractive, ses interactions avec la conservation et la gestion des écosystèmes en Afrique centrale*. WWF Bureau Régional pour l'Afrique.
- Organisation internationale de la Francophonie (OIF). (2018). *Rapport sur la situation des jeunes de l'espace francophone* (3e éd.). OIF.
- Organisation internationale du Travail (OIT). (2019). *Sécurité et optimisation des techniques d'exploitation et de traitement sur les sites d'orpaillage de Komabangou et M'Banga* [Rapport].
- Ouedraogo, L. (2019). *Orpaillage artisanal et développement rural* [Thèse]. Université Laval.
- PAN. (2019). *Plan d'action national pour éliminer l'utilisation du mercure dans l'extraction minière artisanale et à petite échelle de l'or au Burundi*. Ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage.
- Robert, É. (2014). Turbidité et risques dans le bassin versant de la Doubégué (Burkina Faso). *Bulletin de l'Association de géographes français*, 91(3), 355–372. <https://doi.org/10.4000/bagf.1673>
- Sanogo, I. S., Diabate, D., Dara, E., Koné, I., & Koné, A. (2019). *Le secteur minier artisanal et le rôle du service géologique au Mali*. Service géologique de la France (BRGM) – Orléans, France.
- Sawadogo, E. (2021). *Discours, pratiques et dynamiques environnementales autour de l'orpaillage dans la commune de Kampti (Sud-ouest du Burkina Faso)* [Thèse]. Université Panthéon-Sorbonne – Paris 1.
- Schimann, H. (2005). *Impacts de perturbations liées à l'orpaillage sur l'évolution des communautés et fonctionnalités microbiennes d'un sol* [Thèse de doctorat]. ENGREF / UMR Ecofog.

- Schwartz, D., & Lanfranchi, R. (1990). L'origine des gisements d'or du Mayombe central (Congo) : Quelques hypothèses. In *Géodynamique* (pp. 155–160).
- Sénéchal, J., Kabala, M., & Fournier, F. (1989). *Revue des connaissances sur le Mayombe*. UNESCO.
- Seydou, K. (2001). *Étude sur les mines artisanales et les exploitations minières à petite échelle au Mali* (n° 80). International Institute for Environment and Development (IIED).
- Sirven, P. (1973). L'économie minière de la République Populaire du Congo. *Cahiers d'Outre-Mer*, 26(102), 172–206. https://www.persee.fr/doc/caoum_0373-5834_1973_num_26_102_2656
- Soko, C. (2019). L'économie minière de l'orpaillage artisanal dans les sociétés post-conflit : Jeux des acteurs et enjeux de développement et de coopération internationale. *Revue internationale de politique de développement*, 28(1), 61–79. <https://doi.org/10.1522/revueot.v28n1.1023>
- Soma, A., Compaoré, & Yaméogo, L. (2021). Orpaillage, mutations environnementales et risques sanitaires dans le sous-bassin versant du fleuve Mouhoun au Burkina Faso. *ETSS*, 4(7), 99–112.
- Tchatchou, B., Sonwa, D. J., Ifo, S., & Tiani, A. M. (2015). *Déforestation et dégradation des forêts dans le Bassin du Congo : État des lieux, causes actuelles et perspectives* (Papier occ. 120). CIFOR.
- Tchoumou, M., & Ossebi, J. G. (2017). Étude comparative des paramètres physicochimiques des eaux de quatre cours d'eau dans la ville de Brazzaville, République du Congo. *Larhyss Journal*, 61–74.
- Thomas, F. (2013). Exploitation minière au Sud : Enjeux et conflits. *Alternatives Sud*, 20(7).
- Traoré, A. B. (2022). Impact socioéconomique de l'orpaillage dans le cercle de Kenema au Mali. *Journal of African Studies*, 3, 251–268. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.5914551>
- Vigouroux, R., Guillemet, L., & Cerdan, P. (2005). *Étude de l'impact de l'orpaillage alluvionnaire sur la qualité des milieux aquatiques et la vie piscicole*. Rapport Hydreco-DaF.
- Watha-Ndoudy, N., Dipakama, C. M., Nzila, J. D., Nguélet-Moukaha, I., & Kimpouni, V. (2022). Impact de l'orpaillage sur le milieu physique des écosystèmes forestiers du secteur de Souanké, République du Congo. *European Scientific Journal*, 18(36), 169. <https://doi.org/10.19044/esj.2022.v18n36p169>
- Yao Kouassi, S. A., & Ahoussi Kouassi, E. (2020). Caractérisation physico-chimique des eaux de surface dans un environnement minier du Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire : Cas du département de Divo. *European Scientific Journal*, 16(12), 293. <https://doi.org/10.19044/esj.2020.v16n12>
- Yende, R. G., & Kalombo, M. M.-S. (2025). Digital traceability systems and the illegal extractive industries in the DRC: Towards smart mining governance for sustainable resource management. *International Journal of Academic Information Systems Research*, 9(5), 9–33. <https://doi.org/10.32643/ijaisr.2025/9026-250502>
- Zabsonré, A., Agbo, M., Somé, J., & Haffin, I. (2016). *Impact de l'exploitation de l'or sur les conditions de vie des populations au Burkina Faso* (n° 145). Partnership for Economic Policy (PEP).

